

**ВВЕДЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД
ГРАЖДАН В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫМИ ПРАВАМИ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.**

Таджиев Азамат Алибаевич

Старший преподаватель кафедры следственный
деятельность Академия МВД РУз

Юлдашева Мадинабону Улуғбек қизи

Курсант Академии МВД РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11649517>

Аннотация: в данной статье рассматривается введение обеспечения прав и свобод граждан в досудебном производстве в новой редакции Конституции РУз, закрепление их на новом законодательном уровне для исполнения принципов демократического государства и поднятия статуса человека и личности на новую ступень. Также возникающие проблемы при осуществлении обеспечения конституционными правами личности в ходе расследования уголовного дела. Важность закрепления человеческих принципов в Конституцию регламентированные международным правом.

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина; конституционные права; задержание и арест подозреваемого, обвиняемого.

Лейтмотив обеспечения прав человека, прочно утвердившаяся в большинстве демократических государствах, так же и Узбекистан поддерживает данный принцип для становления демократического государства в нашей стране. Исходя из понимания прирожденного характера прав и свобод, принадлежащих человеку и гражданину, нашедшего свое выражение в конституционном принципе, согласно которому эти права являются естественными и неотъемлемыми, обязательным для всех, и прежде всего для государственной власти, Республика Узбекистан приняла на себя обязательство как указано в преамбуле Конституции «торжественно провозглашая свою приверженность правам и свободам человека, национальным и общечеловеческим ценностям»¹. Однако не иначе как факт декларации закрепления за человеком и гражданином неотчуждаемых прав и свобод-

¹ Конституция Республики Узбекистан- 01.05. 2023 г.

лишь начальный этап к реально реализации обеспечения прав человека. Разработка требований, способствующих этому процессу на должном государственно-правовом уровне,- задача комплексная и, как следствие, долгосрочная, определяющая современные реформы. Другими словами, речь идет о решении задачи по признанию прав и свобод человека и гражданина непосредственно действующими не только для личности (которая может осуществлять и защищать их в случае нарушения , руководствуясь Конституцией РУз), но и органов законодательной власти (признанных обеспечить верховенство прав и свобод человека) и исполнительной власти (в правоприменительной деятельности которых система прав и свобод человека и гражданина должна выступать в качестве ограничителя, препятствующего их ущемлению).

Между тем несомненно, что потенциал современной конституционной системы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Узбекистане совершенствуется на высшем законодательном уровне с новой редакцией Конституции РУз. В Узбекистане, согласно статье 9 новой редакции Конституции, права и свободы человека гарантируются, согласно нормам международного права. Права и свободы человека, которыми он обладает с рождения, определены в почти 80 международных документах по правам человека, участником которых является Узбекистан².

Эти основные права и свободы появляются при рождении человека и будут сопровождать его на протяжении всей его жизни. С этой целью в Конституцию были внесены важные нормы о том, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому человеку от рождения.

Так и обеспечение прав и свобод человека и гражданина в досудебном производстве не остались в стороне. Так например, в статье 27 Конституции в новой редакции сказано: «Никто не может быть подвергнут аресту, задержанию, заключению под стражу, содержанию под стражей или иному ограничению свободы иначе как на основании закона. Арест, заключение под стражу допускаются только по решению суда. Без решения суда лицо не может быть задержано на срок более сорока восьми часов. Лицу при задержании должны быть разъяснены на понятном ему языке его права и основания задержания.» Важность этой нормы заключается в том, что она служит сдерживанию правоохранительных

² <https://darakchi.uz/ru/163948>

органов от противоправных действий в судебно-следственной деятельности, исключению случаев необоснованного ареста лица и в итоге недопущению совершения ошибок, связанных с ограничением свободы человека в ходе расследования, благодаря чему в уголовном судопроизводстве решительно гарантируется достоинство человека, неприкосновенность частной жизни, доверие к закону и суду, право на свободу действий. Раньше данные нормы были закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве, так его значение заключалось лишь для создания правового последствия справедливого правосудия по уголовным делам, законного и обоснованного разрешения этих дел, эффективности деятельности судебной власти. Важнейшее значение имеют гарантии установления истины. Тем самым закрепление данных норм на конституционном уровне подтверждает первостепенное значение обеспечения прав и свобод человека и граждан в нашей стране.

Так же одним из важных институтов досудебного производства защиты прав человека является Хабéас кóрпус акт (англ. Habeas Corpus Act), в котором закреплено требование, согласно которому любое действие, связанное с ограничением свободы личности, должно осуществляться только на основании решения суда.³ Это правило гарантирует неприкосновенность свободы личности, не допускает незаконных арестов, необоснованных заключений под стражей и содержания людей органами следствия. Но даже на данный момент при постоянном совершенствовании законодательства имеются проблемы и пробелы в реализации обеспечения прав и свобод человека и граждан.

Если рассматривать проблему обеспечения конституционных прав и свобод личности в стадиях возбуждения и предварительного расследования уголовных дел имеет два аспекта: проблемы правового регулирования деятельности органов предварительного следствия по изобличению лица в совершении преступления (теоретико-правовой аспект); проблемы обеспечения органами предварительного следствия конституционных прав лиц, изобличаемых в совершении преступлений (деятельностный аспект).

Касательно теоретико-правового аспекта проблем правового регулирования деятельности органов предварительного расследования по изобличению лица в совершении преступления, то наиболее актуальным статусом, гарантирующим соблюдение его основных, в том числе

³ Научная статья- Историко правовое значение Habes corpus act в развитии английского законодательства. Я.Ю. Царебулев, А.Д. Денисова

конституционных, прав и свобод. Без чёткого разграничения начала первоначального момента осуществления уголовного преследования не представляется возможным конструировать гарантийный механизм обеспечения прав и свобод личности, избличаемой в совершении преступления.

Несмотря на это, подобного рода подходы к определению первоначального момента возникновения уголовного преследования не способствует в полной мере обеспечению конституционных прав и свобод личности.

Подозрение и обвинение, будучи официальными утверждениями следователя (дознателя) о совершении уголовно-противоправного деяния конкретным лицом, является промежуточными результатами осуществления уголовного преследования на отдельных этапах досудебного производства. Следовательно не может без достаточных оснований (доказательств) официально сформулировать утверждение о совершении лицом уголовно-противоправного деяния. Официальному утверждению следователя предшествует соответствующая деятельность, направленная на получение доказательств, избличающих лицо в совершении преступления. Не составит труда обратить внимание, что такая деятельность имеет чётко выраженную избличительную направленность и часто затрагивает права и свободы лица, в отношении которого она осуществляется. В связи с этим актуальным остается вопрос об обеспечении прав и свобод личности, фактически избличаемой в совершении преступления и не наделенной статусом подозреваемого (обвиняемого).

В целях обеспечения основных прав и свобод личности, избличаемой в ходе досудебного производства по уголовному делу, представляемой в ходе досудебного производства по уголовному делу, представляется необходимым реформировать действующее уголовно-процессуальное законодательство. Так, нужен необходимо более широко воспринимать уголовное преследование в структуре уголовного судопроизводства. Многими правоведами толкуется, что момент начала уголовного преследования всегда совпадет с появлением в уголовном деле процессуальной фигуры подозреваемого и обвиняемого.

Список литературы:

1. Муродов Б., Қулбеков О. Номусга тегиш жиноятларини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган ҳолатлар //Общественные науки в

- современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 98-104.
2. Муродов Б.Б. Основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности (опыт Узбекистана) //Вестник экономической безопасности. – 2016. – №. 1. – С. 177-182.
3. Муродов Б.Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2016. – №. 3. – С. 47-50.
4. Муродов Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2017. – №. 1. – С. 69-72.
5. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
6. Суюнов Ш., Хусинов Ш. Рецидив жиноятчилик тушунчаси ва унинг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 150-156.
7. Суюнов Ш., Исмайлова Ш. Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиладиган жиноятларни тергов қилишда юзлаштириш тергов ҳаракатининг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 140-144.
8. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

